

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FLORASIDA KENG TARQALGAN O'T O'SIMLIK VA DARAXTLAR HAQIDA MA'LUMOT

A'zamjonova Mohidil Baxtiyor qizi
Axmadjonova Mushtariybonu Avazbek qizi

ssamsungg0259@gmail.com

mushtariyahmadjanova074@gmail.com

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961686>

Annatotsiya: Oziq-ovqat o'simliklarining O'zbekiston florasida keng tarqalgan turlari bilan tanishtirish, oziq-ovqat o'simliklarining sistematik o'rni va o'simliklar qoplamidagi ahamiyati haqida malumot berish.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat o'simliklari, urug'li oziq-ovqat, danakli oziq-ovqat, donli-dukkakli oziq-ovqat, ozits- ovship o'simliklarning o'tsimon turlari, oziq-ovqat o'simliklardan buta va daraxt turlar, anjir, pista.

Oziq-ovqat o'simliklar haqida umumiy ma'lumot. Inson va hayvonlarning yashashi hamda hayot kechirishi jarayonida o'simliklar asosiy rolni o'ynaydi. Chunki ular oziq-ovqat, yem-xashak, dori-darmon, kiyim-kechak, havo hamda juda ko'pchilik moddalarning tabiiy man'balari hisoblanadi. Ma'lumki, o'simliklar o'zlarining u yoki bu organlarida hayot uchun zarur bo'lgan turli organik moddalarni, ularning birikmalarini hamda mineral tuzlarni saqlaydi. Insoniyat uzoq yillar davomida madaniylashtirgan o'simliklardan tashqari yovvoyi o'simliklardan ham turli maqsadlarda foydalanib kelmoqda. Inson shu sababli, o'simliklarning har xil organlaridan turli maqsadlar uchun foydalanib kelmoqda. Ular madaniy o'simlik turlari va navlari bilan chegaralanib qolmasdan, balki tevarak-atrofida o'sayotgan yovvoyi o'simlik turlarining ichki sirlarini bilib, o'rganib, ulardan uzoq yillar davomida foydalanib kelmoqdalar. Bu o'simliklarning foydali xususiyatlaridan biri oziq-ovqat bo'lishidir.

Oziq-ovqat bo'ladigan o'simliklar xomligicha hamda har xil taomlar tayyorlab iste'mol qilinadi. Oziq-ovqat o'simliklariga yong'ok, tog'olcha, anor, rovoch, piyoz, ismaloq, bug'doy, sholi, suli, mosh, no'xat, loviya, semizo't kabi o'simliklarini misol qilishimiz mumkin.

Oziq-ovqat o'simliklarini quyidagicha guruxlash mumkin:

1. Urug'li; 2. Danakli; 3. Donli-dukkakli oziq-ovqat o'simliklari.

Hozirgi kunda Respublikamiz florasida uchraydigan 4000 dan ortiq tur o'simliklardan faqat 300 turi oziq-ovqat va ziravor o'simliklar sifatida ishlatilmoqda. Ulardan yovvoyi holda uchraydigan yong'ok, olma, olcha, pista ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekiston itisodiyotini rivojlantirishda ma'lum darajada foyda keltiradi. Biz floramızda yovvoyi holda keng tarqalgan, oziq-ovqatlik xususiyatiga ega bo'lgan, har xil yo'llar bilan iste'mol qilinadigan, xalq xo'jaligining turli tarmoqlari uchun ahamiyatli hisoblangan ayrim o'simlik turlari to'g'risidagi ma'lumotlarni bayon etamiz.

Oziq-ovqat o'simliklarining o'tsimon turlari:

Rovoch. O'zbekiston florasida rovochning 7 turi uchraydi. Ular cho'l, adir va tog' mintaqalaridagi turli tuproq sharoitida ko'plab uchraydi. Shulardan uch turi, ya'ni tuyayaproq, chuxra va Maksimovich chuxrasi dorivor o'simliklardan hisoblanadi. Ularning ajoyib shifobaxsh va boshqa xususiyatlari juda qadimdan kishilarga ma'lumdur. Xususan, ulardan oziq-ovqat, dori-darmon hamda teri oshlashda foydalanib kelingan. Abu Ali ibn Sino o'zining «Tib qonunlari» 2 kitobida rovochlarning dorivorligi to'g'risida quyidagilarni bayon etadi:

«Uning siqib olingan suvini ko'zga surilsa, ko'zni o'tkir qiladi», «qizamiq, chechak, toun va vaboga foyda qiladi», «Rovoch ildizi ovqat hazmining buzilishidan bo'lgan ichketishda, ichak og'riqlari, buyrak va qovuqdagi og'riqlar, bachadon og'riqlari va qon ketishni to'xtatishda foydalidir». Shuningdek rovochlarning nordonligini limon nordonligiga tenglashtiradi.

Mahalliy axoli rovochlarning barg bandini, bargning asosiy tomirlarini, yosh poyasini va to'pgulbandini iste'mol qilish bilan bir qatorda ularda boshqa fazilatlar borligini ham yaxshi bilganlar. Uning ildizi va mevasidan tayyorlangan sharbatlardan xalq tabobatida ichdan qon ketishni to'xtatuvchi, isitmani tushiruvchi, oshqozon yaralarini hamda ich ketish kasalligini davolovchi vosita sifatida foydalaniladi. Rovochlarning tozalab quritilgan ildizini sutda qaynatib tayyorlangan sharbati oshozon-ichak hamda yurak kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Uning ildiz kuli bilan yaralar va jaroxatlangan joylar davolanadi. Tibbiyotda ham rovochlarning ildiz va mevasidan foydalaniladi.

Daraxtlar. Daraxtlar ajoyib o'simliklardir, ular nafaqat bog'larda juda foydali (va zarur), balki ular turli xil hayvonot va o'simlik dunyosining uyidir. Ular soya, mevalar bilan ta'minlaydilar va buning ustiga ko'plab turlarning chiroyli barglari va yoki gullari bor, ular bolalar hikoyasidan boshqa narsa kabi ko'rinadi.

Manzarali daraxtlar - bu ma'lum bir joyni bezatishi mumkin bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan barcha daraxtlar. Ular odatda qutulish mumkin bo'lgan mevalarga ega emaslar, garchi yuqori bezak qiymatiga ega bo'lgan mevali daraxtlar mavjudligini aniqlashtirish kerak. Xurmo kabi (*Diospiros kaki*), yapon medlar (*Eryobotria yaponiya*) yoki gilos (*prunus avium*).

Prunus avium-yovvoyi gilos yoki qush olcha — olcha turi, atirguldoshlar oilasiga mansub gulli o'simlik. Uning vatani Yevropa, Anadolu, Mag'rib va G'arbiy Osiyo, Britaniya orollaridan, janubdan Marokash va Tunisgacha, shimoldan Norvegiyaning Trondxaymsfyord mintaqasigacha va sharqda Kavkaz va Shimoliy Eron. Tur boshqa mintaqalarda keng tarqalgan va Shimoliy Amerika va Avstraliyada naturalizatsiya qilingan.

Prunus avium o'n oltita xromosomadan iborat diploid to'plamiga ega ($2n = 16$). Pishgan mevalardan tashqari o'simlikning barcha qismlari ozgina zaharli, tarkibida siyanogen glikozidlar mavjud.

Tavsif: *Prunus avium* - balandligi 15-32 metr gacha o'sadigan bargli daraxt, diametri 1,5 m gacha bo'lgan tanasi. Yosh daraxtlar to'g'ri tanasi va simmetrik konussimon toj bilan kuchli apikal ustunlikni ko'rsatadi, eski daraxtlarda nosimmetrik bo'lib, yumaloq bo'ladi. Po'stlog'i silliq binafsha-jigarrang, yosh daraxtlarda ko'zga ko'rinadigan gorizontallik rang-jigarrang yasmiqlar, qalin to'q qora-jigarrang va qari daraxtlarda yorilib ketadi. Barglari navbatma-navbat joylashgan, oddiy tuxumsimon o'tkir, uzunligi 7–14 santimetr va eni 4–7 sm. Kuzda barglar tushishdan oldin to'q sariq, pushti yoki qizil rangga aylanadi.

Gullar erta bahorda yangi barglar bilan bir vaqtda hosil bo'ladi. Mevasi diametri 1–2 sm bo'lgan dukkakli (ba'zi o'stiriladigan navlarda kattaroq), yoz o'rtalarida pishganida och qizildan to'q binafsha ranggacha, yesa bo'ladi, iste'mol qilish uchun o'zgaruvchan shirin yoki achchiq bo'ladi.

References:

1. www.arxiv.uz
2. www.guldu.uz
3. www.org.uz
4. www.namdu.uz